

FATORES PESSOAIS QUE IMPACTAM O TRABALHO HOME OFFICE

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 07/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7829628

Annielly Menezes Hermínio da Silva¹

Camila Maciel Ribeiro Xavier²

Carlos Henrique Michels de Sant'annan³

Jamesson Medeiros de Lima Cardoso⁴

Maria Alice da Silva Guerra⁵

Samara Emelly Gomes da Silva⁶

RESUMO

A partir das décadas de 1980 e 1990 surgiu a ideia do trabalho em casa, chamado nos Estados Unidos de “Home Office”, o que significa “Escritório em Casa”. De acordo com Alvin Toffler em 1980, o trabalho de escritório no futuro será inteiramente realocado na residência do trabalhador, com o apoio das modernas tecnologias de comunicação. Essa inovação foi fomentada após a crise econômica causada pelo vírus da COVID-19 no ano de 2020. Esse acontecimento gerou nas empresas a necessidade de manter as atividades, sem a obrigatoriedade da permanência dos colaboradores no mesmo ambiente de trabalho, evitando assim o contágio e propagação do vírus. Estudos anteriores sobre a temática destacam que a modalidade home office apresenta várias vantagens, flexibilizando melhor os horários de dedicação ao trabalho, às

responsabilidades domésticas e familiares, tornando-se o equilíbrio entre essas duas esferas, melhor e mais produtivo (FERREIRA JÚNIOR, 2000; LEMOS; BARBOSA; MONZATO, 2020). Entretanto, esse formato inovador não é apropriado para todo mundo, é necessário ter autodisciplina, autonomia, além da satisfação em trabalhar sozinho. Como problema de pesquisa, é pertinente estudar como os fatores pessoais impactam de forma direta na funcionalidade da rotina profissional no home office, conduzindo os funcionários a terem uma nova prática de trabalho, sem preparo físico e psicológico, causando efeitos na saúde por doenças ocupacionais como; Lesão do Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DOR) por falta de Estrutura física, bem como doenças emocionais como a ansiedade e Síndrome de Burnout (Esgotamento Profissional). Sendo assim, o objetivo deste trabalho é identificar tais fatores para que sejam minimizados de modo que haja uma maior produtividade profissional do indivíduo. Utilizando a metodologia bibliográfica, pode-se perceber que o trabalho no computador aumenta distúrbios musculoesqueléticos e o aumento de transtornos mentais, no qual estão relacionados ao estresse e hábitos como: vício, sono, exercícios físicos dieta, entre outros (BOUZIRI *et al.* 2020). De acordo com Araújo e Lua (2021), trabalhadores em home office tiveram alteração e aumento de carga horária, bem como despesas para estruturar melhor o ambiente, no qual, muitas vezes é interrompido por familiares que por imposição ao isolamento social precisam estar próximos ou no mesmo espaço, causando distrações. Diante deste cenário é possível perceber que a ausência de foco, distração nas redes sociais, falta de planejamento e acúmulo de tarefas, são as principais razões que afetam esse modelo de trabalho. Desta forma, para um melhor desenvolvimento de trabalho home office, é importante destacar que a introdução de estrutura física, ferramentas tecnológicas e mecanismos administrativos são elementos essenciais para contribuir com a sobrevivência e alavancagem da instituição, estendendo a satisfação do colaborador para exercer com eficiência o seu trabalho, resultando em um ambiente funcional, qualidade de vida para o mesmo e resultados positivos para à organização.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação, Produtividade, Mecanismo.

¹UNICAP, Annielly.2019204032@unicap.br

²UNICAP, camilamrx@hotmail.com

³UNICAP, carlos.santanna@unicap.br

⁴UNICAP, jamesson.2019204112@unicap.br

⁵UNICAP, maria.2019131428@unicap.br

⁶UNICAP, samara.2019203358@unicap.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil